

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

PATRIMÔNIO INDUSTRIAL EM PROJETO

A FAZENDA RAPOSA NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA

*INDUSTRIAL HERITAGE IN PROJECT:
FAZENDA RAPOSA IN THE METROPOLITAN REGION OF FORTALEZA*

*PATRIMONIO INDUSTRIAL EN PROYECTO:
FAZENDA RAPOSA EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE FORTALEZA TÍTULO*

FUNDARÒ MARIO,

*Doutor, Professor Adjunto no Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design - DAUD/UFC.
Email: mario.fundaro@ufc.br*

RESUMO

O objeto desta pesquisa é o patrimônio industrial, considerando a sua dialética de valorização simbólica e de ocupação física do território urbano. Mais especificamente trataremos do conjunto industrial edificado da Fazenda Raposa no Município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, construído pela empresa estadunidense S. C. Johnson & Son em 1937, onde houve a produção de cera de carnaúba até 1969, mas hoje em desuso e em avançado estado de arruinamento. Objetivo deste trabalho é contribuir para a reflexão crítica a respeito dos motivos axiológicos que suportam a ideia de proteção e salvaguarda do patrimônio industrial e, diante disto, pretende-se investigar a sua "potencialidade de projeto", como meio principal para garantir a sobrevivência destes conjuntos na nova realidade urbana onde se inserem. A sobrevivência destes grandes conjuntos fabris não é fácil no âmbito da trama urbana que avança e os envolve com interesses especulativos próprios, guiada por um "Plano Diretor" que normalmente os ignora. Não é possível nem mesmo considerar óbvio o interesse político sobre eles já que, por outro lado, estão sujeitos a certa invisibilidade social e midiática, não cumprindo com os ideais axiológicos clássicos do restauro, ligados ao valor histórico e ao valor estético. De fato, o interesse e o reconhecimento dos objetos arquitetônicos industriais como patrimônio é bastante recente, e vem ligado ao conceito de arqueologia industrial, a partir da segunda metade do século passado. Nesta primeira fase, o patrimônio industrial se relaciona a edificações como "estações" e "pontes" e, mais raramente, a verdadeiros complexos fabris, que serão valorizados como objetos de patrimônio muito mais tarde. O fato que o reconhecimento de um valor patrimonial destes complexos arquitetônicos ser tão recente comporta mais uma complicação: as teorias patrimoniais e as normativas locais ainda são carentes em relação ao assunto de salvaguarda dos conjuntos industriais, havendo mais incertezas do que certezas. Metodologicamente falando, este trabalho tenciona analisar a Fazenda Raposa, objeto desta pesquisa, pelos vieses da História da Teoria da Salvaguarda do Patrimônio Industrial, frente às expectativas de uso por parte da Universidade Federal do Ceará e da Prefeitura de Maracanaú, além do resultado do último levantamento realizado no terreno em abril de 2024. Hoje a Fazenda Raposa é de propriedade da Universidade Federal do Ceará e existe, portanto, um renovado interesse de uso ao qual este artigo quer contribuir revelando o "potencial de projeto" deste complexo industrial.

PALAVRAS-CHAVE:

patrimônio industrial. uso. projeto. salvaguarda.

ABSTRACT

The general object of this research is industrial heritage, in its dialectic of symbolic valorization and physical occupation of urban territory. The specific object of our interest is the industrial complex of Fazenda Raposa in the Municipality of Maracanaú, Metropolitan Region of Fortaleza, built by the American company S. C. Johnson & Son in 1937, where carnauba wax was produced until 1969. Today it is disused and in advanced state of ruin. The objective of this work is to contribute to the reflection on the axiological reasons that support the idea of protecting and safeguarding industrial heritage and to investigate its "project potential", as the main means of guaranteeing the survival of these complexes in the new urban reality. Is not easy the life of these large industrial complexes within the scope of an urban that advances and involves them with their own speculative interests, guided by a Master Plan that normally ignores them. Also, we cannot consider obvious the political interest in them, because they suffer from a social and media invisibility, not complying with the classic axiological ideals of restoration: historical and aesthetic value. In fact, the interest and understanding of industrial architectural objects as heritage is quite recent, linked to the concept of industrial archeology, more precisely the second half of the last century. In this first phase, the industrial heritage object of interest is related to buildings such as "stations" and "bridges", more rarely to true factory complexes, valued as heritage objects, as we will see, much more recently. The fact that the reflection and recognition of the heritage value of these architectural complexes is so recent brings yet another complication: heritage theories and local regulations are still unprepared in relation to the subject the safeguarding of industrial complexes, having more uncertainties than certainties. Methodologically this work intends to analyze Fazenda Raposa, the object of this research, through the biases of the history of the theory of safeguarding industrial heritage, in view of the expectations of use by the Federal University of Ceará (UFC) and the Municipality of Maracanaú, in addition to the results of the last survey carried out on the land in April 2024. Today Fazenda Raposa is owned by the UFC and there is, therefore, a renewed interest in use to which this article wants to contribute by revealing the "project potential" that this industrial complex has.

KEYWORDS:

industrial heritage. use. project. safeguard.

RESUMEN

El objeto general de esta investigación es el patrimonio industrial, en su dialéctica de valorización simbólica y ocupación física del territorio urbano. El objeto específico de nuestro interés es el conjunto Fazenda Raposa en el Municipio de Maracanaú, Región Metropolitana de Fortaleza, construido por la empresa estadounidense S. C. Johnson & Son en 1937, donde se produjo cera de carnauba hasta 1969. Hoy en día está en desuso y en avanzado estado de ruina. El objetivo de este trabajo es contribuir a la reflexión sobre las razones axiológicas que sustentan la idea de proteger y salvaguardar el patrimonio industrial y, además, investigar su "potencial proyectual", como principal medio para garantizar la supervivencia. en la nueva realidad urbana donde se ubican. La vida de complejos industriales en el ámbito de un tejido urbano que avanza y los involucra con sus propios intereses especulativos, guiados por un Plan Director que normalmente los ignora, no es en realidad fácil. Tampoco podemos considerar evidente el interés político por ellos, dado que, por otro lado, adolecen de una cierta invisibilidad social y mediática, incumpliendo los clásicos ideales axiológicos de restauración, ligados al valor histórico y estético. De hecho, el interés y reconocimiento de los objetos arquitectónicos industriales como patrimonio es bastante reciente, ligado al concepto de arqueología industrial, segunda mitad del siglo pasado. En esta primera fase, el patrimonio industrial objeto de interés se relaciona con edificios como "estaciones" y "puentes", más raramente con verdaderos complejos fabriles, valorados como objetos patrimoniales, como veremos, mucho más recientemente. El hecho de que la reflexión y el reconocimiento del valor patrimonial de estos conjuntos arquitectónicos sea tan reciente trae consigo otra complicación: las teorías patrimoniales

y las normativas locales aún no están preparadas en relación al tema de salvaguarda de los complejos industriales, teniendo más incertidumbres que certezas. Metodológicamente, pretende analizar la Fazenda Raposa, objeto de esta investigación, a través de los sesgos de la historia de la teoría de la salvaguardia del patrimonio industrial, frente a las expectativas de uso por parte de la Universidad Federal de Ceará y del Municipio de Maracanaú. , además de los resultados del último estudio realizado en el terreno en abril de 2024. Hoy Fazenda Raposa es propiedad de la UFC y existe, por tanto, un renovado interés por el uso al que este artículo quiere contribuir revelando el "potencial de proyecto" que tiene este complejo industrial

PALABRAS CLAVES:

patrimonio industrial. usar. proyecto. salvaguardia.

O início

É opinião comum¹ que a arqueologia industrial se encontra entre as mais recentes disciplinas que tratam do patrimônio edificado, material e/ou imaterial, tendo surgido na década de 1950 no mundo anglo-saxão.

No entanto, 30 anos antes, em 1918, na Universidade de Sheffield, foi fundada a *Sheffield Trades Technical Societies*, voltada a preservar objetos, equipamentos e maquinários da História Industrial da cidade. No mesmo período, em Londres, foi fundada a *Newcomen Society*, cujos objetivos estatutários incluem a “promoção do estudo da História da Engenharia e Tecnologia da Antiguidade até o presente”. Em 1921, do outro lado do Atlântico, surge o *Old Slater Mill*², provavelmente o primeiro museu industrial, criado por iniciativa da *Old Slater Mill Association*, em Pawtucket, Rhode Island³. O museu com antigas máquinas de fiação de algodão, maquinário têxtil, fornos, além de equipamento industrial variado, é abrigado no edifício de uma antiga fábrica têxtil construída em 1793, restaurada “conforme a sua aparência de 1840”⁴ (Figura 1).

Figura 1. Old Slater Mill, declarado marco histórico nacional em 1966.

Fonte: <https://www.oldslatermillassociation.org/>

Sempre nos Estados Unidos, há outro caso de preservação de arquitetura industrial anterior a 1950 que envolve um conjunto de edifícios ligados às primeiras indústrias siderúrgicas do país em Saugus, Massachusetts. Os edifícios, construídos principalmente em madeira (Figura 2), foram restaurados a partir dos anos 1940 por iniciativa do *American Iron and Steel Institute*.

Figura 2. O conjunto industrial hoje inserido no Sítio Histórico Nacional da Saugus Iron Works.

Fonte: <https://www.nps.gov/places/museum.htm>

Portanto, é claro que a arqueologia industrial não era um conceito completamente novo na década de 1950, período que se coloca o nascimento

oficial da disciplina⁵. Segundo o jornalista britânico Kenneth Hudson (1979), foi na Grã-Bretanha que o termo "arqueologia industrial" torna-se popular graças ao pesquisador e professor Michael Rix da Universidade de Birmingham. Num artigo de 1955 intitulado *Industrial archaeology* na revista *The Amateur Historian*, Michael Rix, afirma: "O estudo completo sobre o tema da Arqueologia Industrial não foi ainda escrito" (Rix, 1955, p. 225)⁶.

Michael Rix não traz uma definição clara de Arqueologia industrial, coloca apenas uma ampla e interessante lista de objetos que poderiam ser considerados patrimônio industrial já que estão ligados à Revolução Industrial. Alguns anos depois, em 1962, a Inspetoria de Monumentos Antigos inglesa, propôs uma primeira definição, afirmando que patrimônio industrial "é qualquer edifício ou outra estrutura, em especial do período da Revolução Industrial" (Raistrick, 1973, p.2), sem aprofundar muito a questão. Em 1963 Kenneth Hudson publica o primeiro texto de arqueologia industrial, intitulado *Industrial archaeology: an introduction*, onde define, genericamente, que a "arqueologia industrial é a descoberta, registro e estudo dos resíduos físicos de indústrias e meios de comunicação do passado" (Hudson, 1976, p.21). Outro protagonista da época, o arqueólogo Angus Buchanan⁷ traz, em 1972, a sua definição, um pouco mais articulada, embora ainda vaga a nosso ver:

Arqueologia industrial é um campo de estudo relacionado com a pesquisa, levantamento, registro e, em alguns casos, com a preservação de monumentos industriais. [...]. Para os fins dessa definição, um 'monumento industrial' é qualquer relíquia de uma fase obsoleta de uma indústria ou sistema de transporte, abarcando desde uma pedreira de sílex neolítica até uma aeronave ou computador que se tornaram obsoletos há pouco. Na prática, porém, é útil restringir a atenção a monumentos dos últimos duzentos anos (Buchanan, 1972, p. 20-21).

Segundo Buchanan (2014), só no início dos anos 1960⁸, o Reino Unido iniciou a ter um novo olhar sobre as próprias cidades, um olhar de renovação e, portanto, "os planejadores urbanos passaram a pensar em termos de 'reforma abrangente, varrendo o máximo possível a velha ordem e iniciando novos empreendimentos em seu lugar'" (Buchanan, 2014 p. 2). Resulta evidente que se, como afirma Rix, os conjuntos industriais fora da malha urbana são deixados ao olvido, com o tempo e a natureza cumprindo o papel demolidor, nos centros urbanos os planejadores concentram a própria força renovadora e demolidora nas edificações consideradas obsoletas, mais relacionadas às funções básicas da vida na cidade: principalmente estações de trem, teatros e mercados.

Assim, em 1962, inicia a ser demolido o pórtico dórico da velha Estação de Easton, uma das principais estações de Londres. A mesma sorte coube ao imponente edifício da Bolsa de Carvão. O que os planejadores não esperavam era uma manifestação popular em defesa destes dois edifícios. O que passou despercebido ao poder público é que estava nascendo uma nova sensibilidade na sociedade inglesa em relação aos objetos industriais (Figura 3).

Figura 3. O frontão da Estação de Easton e a Bolsa de Carvão, ambos demolidos em 1962.

Fontes: Buchanan, 2014.

De fato, em 1959, o Conselho de Arqueologia Britânica criou o Comitê de pesquisa em arqueologia industrial, e no final dos anos 1960, no Reino Unido, existiam vários grupos filantrópicos locais de arqueologia industrial: a Sociedade Gloucestershire para Arqueologia Industrial (1963), a Sociedade Arqueológica Industrial de Bristol (1967) e a Sociedade de Arqueologia Industrial da Grande Londres (1968), entre outros. A principal missão desses grupos locais - formados por cidadãos comuns - era, justamente, registrar os objetos remanescentes da história industrial, especialmente aqueles considerados sujeitos a maior risco de serem demolidos por causa de novos rearranjos urbanos. Mas ainda não estava muito claro, objetivamente falando, a definição de patrimônio industrial.

No 2003, *The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage* (TICCIH) - organismo internacional criado na Inglaterra no 1973 - elabora a Carta de Nizhny Tagil, trazendo uma definição mais objetiva de patrimônio industrial:

O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e infraestruturas, assim como os locais onde se desenvolveram atividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de educação. [...] (TICCIH, 2003, p.3).

A carta de Sevilha, produzida no âmbito do seminário organizado sempre pela TICCIH em 2018, traz uma visão mais "territorial" e multidisciplinar e define

patrimônio industrial o conjunto dos bens móveis, imóveis e sistemas de sociabilidade relacionados com a cultura do trabalho que decorreram das atividades de extração, de transformação, de transporte, de distribuição e de gestão, geradas pelo sistema econômico que emergiu da "revolução industrial". Estes bens devem ser entendidos como um todo, composto pela paisagem em que estão integrados, as relações industriais em que estão estruturados, as arquiteturas que os caracterizam, as técnicas utilizadas nos seus procedimentos, os arquivos criados durante a sua atividade e as suas práticas de caráter simbólico (TICCIH, 2018).

Portanto, podemos afirmar que já no início do século XXI há uma definição de patrimônio industrial mais clara e objetiva, assim como a sua colocação temporal mais adequada nas primeiras décadas de 1900. Todavia ainda permanece aberta entre os pesquisadores a questão relacionada aos valores que suportam e guiam a ação de salvaguarda dos objetos do patrimônio industrial. Quais são os valores, do ponto de vista fenomenológico, que a sociedade projeta em tais objetos.

Axiologia industrial

Na origem da arqueologia industrial, podemos notar dois aspectos que consideramos bastante relevantes e introdutórios às próximas reflexões relacionadas ao que chamamos de "axiologia industrial". O primeiro aspecto é que a história da arqueologia industrial nasce simultaneamente nas primeiras décadas do século XX na Inglaterra e nos Estados Unidos, e o segundo aspecto é que surgiu quase exclusivamente a partir de iniciativas privadas, sem o envolvimento direto do Estado.

Em relação à temática que estamos tratando, é evidente que o que mais há em comum entre estes dois países de origem da arqueologia industrial é a relevância social da revolução industrial no próprio imaginário cultural⁹. Inglaterra e Estados Unidos, por vieses diferentes mas convergentes, associam o próprio conceito de nação a este particular momento da própria economia¹⁰. A Inglaterra com plena razão, pois a chamada primeira revolução industrial tem início historicamente neste país, que terá o papel de protagonista absoluto por 100 anos. Segundo vários autores (Ashton, 1971, Landes, 1969, Hobsbawm, 1981, entre outros) a Inglaterra do século XX era a consequência direta do seu próprio fruto principal: a revolução industrial.

Os Estados Unidos têm uma relação com a própria revolução industrial ainda mais identitária, pois este país nasce praticamente com e por ela. A própria história nacional, a mais profunda deste país, se nutre e afunda as suas raízes identitárias neste específico momento histórico (Eco, 2014). Resulta claro, portanto, porque - mais que na Itália ou na França, nações que no século XX já tinham desenvolvido uma ampla narrativa teórica e uma articulada normativa sobre patrimônio e sua salvaguarda - foi nos Estados Unidos que surgiram os primeiros atos concretos de proteção e restauro de edifícios industriais. Para a sociedade norte-americana proteger as fábricas do século XIX significava salvaguardar a própria história das origens, se perdessem estes objetos construídos, perderiam a própria história de país.

Valor de representatividade

Podemos assim afirmar, que a origem da arqueologia industrial e, portanto, do interesse de salvaguarda relacionado ao Patrimônio Industrial está fortemente interligada ao valor simbólico e identitário, parcialmente romântico, que estes objetos provocam. O mesmo valor identitário e nacionalista que o gótico provocava nos franceses ou que o românico e os monumentos da Roma antiga provocavam nos italianos no século XIX e depois no século XX. Um valor que podemos chamar de Representatividade, pois estes edifícios representam (ou são), de alguma forma, nós mesmos.

Este aspecto do Valor de Representatividade ligado à origem do reconhecimento axiológico do patrimônio industrial na Inglaterra e nos Estados Unidos pode explicar outros elementos que estes dois países têm em comum. Se na maioria dos

países é o poder público que teve e tem um papel de protagonista na política pública de salvaguarda patrimonial, nos dois países anglo-saxões o protagonismo foi sempre de associações privadas e de cidadãos comuns. A intervenção dos privados criou uma "consciência de salvaguarda" que foi a base do desenvolvimento da legislação e da política de proteção pública, não o contrário. No Reino Unido e nos Estados Unidos, o único papel dos órgãos políticos centrais é controlar as administrações públicas locais que confiam a valorização e gestão do patrimônio a organizações sem fins lucrativos e associações privadas, como as *charitable trusts*, que exercem também o papel de órgãos de consultoria para o Governo (*English Heritage, National Trust, SPAB, Keep our Heritage*, entre outros). A cooperação entre público e privado ocorre inclusive no âmbito da gestão econômica das intervenções: empresas sem fins lucrativos arrecadam fundos, através de iniciativas filantrópicas, e promovem obras e aquisição de bens a recuperar; o Estado só coparticipa depois, se for convidado.

Valor Histórico

Além do Valor de Representatividade que, a nosso ver, está mais ligado à época pioneira da salvaguarda dos objetos industriais (1920-1950), o patrimônio industrial, saindo da esfera anglo-saxônica do eixo Grã-Bretanha e Estados Unidos, adquire na sua segunda fase (1950-hoje) outros valores que intensificam o diálogo com os determinantes axiológicos clássicos do patrimônio, como o Valor Histórico, já que os objetos industriais assumem um afastamento temporal que já os coloca na definição riegeliana de "[...] tudo aquilo que foi, e não é mais hoje em dia. No momento atual, nós acrescentamos ainda a esse termo a ideia de que aquilo que foi não poderá jamais se reproduzir, e que tudo aquilo que foi constitui um elo insubstituível e intransferível de uma cadeia de desenvolvimento." (Riegl, 1984, p.37).

Valor Estético

Além dos aspectos históricos, no século XX uma nova estética criada com a contribuição do movimento modernista se vai formando, percorrendo um percurso circular. Pois o ideário modernista surge, e encontra força e inspiração, nas dinâmicas conceituais do "fazer" industrial do século XIX como replicabilidade, linearidade, modularidade, tecnologização dos processos, uso de novos materiais, eliminação do ornamento entre outros e, em seguida, na sua fase de primazia cultural o movimento moderno criou as bases estéticas para uma nova apreciação dos edifícios industriais. As velhas indústrias possuem agora algo de "belo", de fato, Micheal Rix já em 1955 escrevia sobre a arquitetura industrial que "as (suas) estruturas podem ser bonitas, assim o Viaduto Hanswell e a Estação Euston são símbolos do fato que a indústria não é sinônimo de feio" (Rix, 1955, p.228).

Valor Monumental

O Valor Estético que acabamos de descrever dialoga com outro valor: o Valor Monumental, do grandioso. A maioria dos conjuntos arquitetônicos industriais, pelas exigências intrínsecas dos processos produtivos, necessitava de grandes volumetrias, caracterizando as suas arquiteturas com uma verticalidade marcada por chaminés, altas e amplas paredes, fachadas imponentes, internos livres e amplos, balanços ousados, aparentando-se com a estética volumétrica das grandes igrejas do passado (Figura 4). Mario Rosso (2023) confirma isso

dedicando um livro às obras do grupo Olivetti na Itália, onde define as arquiteturas industriais como as “novas catedrais”¹¹. Já na segunda metade do século XX estes aspectos alimentaram a apreciação e valorização das arquiteturas industriais também pela capacidade construtiva e pelo espírito de inovação demonstrados no século anterior.

Figura 4. A antiga fábrica de vidro La Trinidad em Sevilla – Espanha, fim do século XIX.

Fonte ICAS-SAHP Fototeca Municipal de Sevilla, Arquivo Cubiles.

Valor social

Os delegados do ICOMOS reunidos em Nizhny Tagil na Rússia por ocasião da Conferência do TICCIH em 2003, na homônima Carta afirmaram que “O património industrial reveste um valor social como parte do registo de vida dos homens e mulheres comuns e, como tal, confere-lhes um importante sentimento identitário” (TICCIH, 2003, P.2).

Alguns autores enxergam no patrimônio industrial “um campo de investigação vivo” (Mello e Silva, 2019, p.1) porque os edifícios industriais trazem, além da própria materialidade e presença física nas cidades, os processos técnicos que neles funcionavam e a força de trabalho humana que neles operava. Manifesta-se assim nestas arquiteturas industriais um potencial de patrimônio humano: “ele permite estabelecer, hoje, um elo entre as formas de produzir - o que envolve homens/mulheres e máquinas - e a cultura” (Mello e Silva, 2019, p.1). Trata-se, portanto, de um patrimônio também ligado ao trabalho, às lutas sociais, aos direitos dos trabalhadores, interligando fortemente o patrimônio material das fábricas à sua condição imaterial do trabalho e das lutas pelos direitos dos trabalhadores. As fábricas representam um momento histórico, uma mônia para uma classe de trabalhadores que não pode esquecer para não ser esquecida¹².

Valor econômico e de sustentabilidade

Este é provavelmente o valor mais importante em termos de eficácia motivacional. Pelos mesmos motivos pelos quais estes grandes edifícios estão ameaçados pelo desenvolvimento da cidade, que se expande e enxerga os vastos terrenos ocupados pelos conjuntos industriais com interesses especulativos, nas últimas décadas o mercado imobiliário passou a considerar o valor material do construído, destes grandes complexos industriais, como oportunidade econômica de reuso. Como justamente nota Carlos Maciel (2019), a arquitetura Moderna nas suas componentes estruturais e volumétricas se caracteriza por certa flexibilidade intrínseca e se presta às necessidades de novos usos. Igualmente os edifícios industriais, que acompanham a mesma lógica estrutural e volumétrica, além da mesma dialética entre espaços servidos e servidores da arquitetura

moderna, se apresentam como uma grande oportunidade de reformulação de usos (Figura 5).

Figura 5 - a) Requalificação dos Armazéns da Alstom em Escola Superior de Belas Artes de Nantes Saint-Nazaire. - Franklin Azzi Architecture; b) Requalificação do Engenho Central de Piracicaba no Teatro Erotídes de Campos - Brasil Arquitetura.

Fonte: Archdaily.

Patrimônio industrial hoje

Nos últimos decênios tem se consolidado, portanto, uma consciência da relevância que o patrimônio industrial tem na nossa sociedade como testemunha valiosa da nossa História. Fenomenologicamente falando, vimos como as arquiteturas industriais estão aptas a receber uma projeção de valores por parte de comunidades mais ou menos amplas. Dentre estes esforços realizados, salientamos a criação do *International Committee for Conservation of the Industrial Heritage* – TICCIH em 1978, como resultado do *First International Congress on the Conservation of Industrial Monuments* de 1973, na cidade de Ironbridge, no Reino Unido. O TICCIH, membro do ICOMOS e reconhecido pela UNESCO tem como objetivos promover a cooperação internacional na preservação, conservação, investigação, documentação, pesquisa, interpretação e avanço da educação do patrimônio industrial. Este valor foi também solenemente confirmado por parte da máxima instituição internacional nas Nações Unidas, com a adição de vários sítios industriais à Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. No Brasil o TICCIH foi criado em 2003, e tem se mostrado uma organização bastante ativa com a promoção de congressos e interessantes publicações sobre o patrimônio industrial brasileiro. A economia do turismo também se engajou com várias “rotas” de turismo industrial, incluindo nas visitas, que normalmente envolvem indústrias ativas, ex-sítios industriais pelo valor deles de memória. Na Europa¹³ se destaca a *European Route of Industrial Heritage* ERIH – criada em 1999 - que envolve diretamente os Estados membros da União Europeia¹⁴. O mundo universitário também se ativou, tendo sido criados alguns, embora poucos, departamentos de arqueologia que já incluíram o período industrial em seus cursos de graduação, por outro lado, este esforço é ainda muito limitado¹⁵.

O valor do patrimônio industrial se espelha também na longa lista de organizações públicas e privadas criadas no mundo inteiro para a sua salvaguarda, assim como no interesse manifestado pelas organizações não governamentais internacionais como o ICOMOS e o DOCOMOMO. Apesar dos extensos esforços de catalogação, informação e preservação realizados nas últimas décadas pelo poder público e por iniciativas privadas, tanto no mundo como no Brasil, muitos conjuntos industriais continuam a ser perdidos por demolição e, sobretudo, por

abandono. O que mais derruba estes poderosos edifícios não é o degrado do tempo, nem a especulação imobiliária, mas sim o olvido, pois ainda é muito alta a invisibilidade social destes enormes conjuntos arquitetônicos, que se encontram principalmente ao lado de áreas residenciais das nossas cidades, escondidos atrás de altos muros¹⁶.

A Fazenda Raposa em Maracanaú- Patrimônio industrial em Projeto

A Fazenda surge às margens da CE-65, também conhecida como Rodovia Senador Almir Pinto, na entrada da cidade de Maracanaú na Região Metropolitana de Fortaleza, e abrange uma área de 136,65 ha. O projeto industrial chamado "Expedição Carnaúba" iniciado em 1935¹⁷, por iniciativa da multinacional norte-americana S.C.Johnson & Son, previa a pesquisa, o desenvolvimento e a exploração das plantas de Carnaúba, para produção de cera com fins industriais, e se concretizou em 1937, com a criação da Fazenda Raposa. A S. C. Johnson & Son construiu e manteve o centro de pesquisa de palmeiras até junho de 1969. Em 1970, o terreno foi doado à Escola de Agronomia da Universidade Federal do Ceará, através de um convênio entre o Governo do Estado e a universidade. Nos 136,65 ha há hoje plantadas 17 das 24 espécies existentes de Carnaúba no mundo¹⁸, posicionando mundialmente a fazenda entre as maiores em diversidade¹⁹. O conjunto industrial ligado à produção da cera de carnaúba fica no centro da fazenda. A fábrica, hoje em situação de ruína crescente, se compõe de: i) um edifício em estrutura metálica parcialmente verticalizado considerado o núcleo central do conjunto dedicado ao processo final da produção da cera e sua estocagem, com um setor administrativo; ii) um edifício em alvenaria mais horizontal de primeiro processamento da folha da carnaúba, para pré-secagem e secagem das folhas e para a "extração" da cera em "vascas"; iii) uma estufa; e iv) um amplo bloco usado como celeiro (Figura 6).

Figura 6. a) Fazenda Raposa em 1939; b) Reconstrução da planta original com marcadas as partes já perdidas, do bloco ii e iv; c) Mapa da Fazenda e d) Situação atual do edifício principal.

Fonte: a) <https://www.scjohnson.com/>; b) Memorial projeto; c) autor; d) autor.

Em 2006 houve a primeira iniciativa projetual concreta por iniciativa da Federação das Indústrias do Ceará – FIEC, na qual o Escritório Oficina de Projetos S/S Ltda apresentou uma proposta de recuperação que se respondia aos desejos da Família Johnson de destinar parte da fábrica à uma área museu. Aqui um extrato do Memorial descritivo com as linhas projetuais escolhidas:

[...] para o projeto de recuperação e restauração da funcionalidade da Fazenda Raposa, seguimos as linhas gerais elaboradas pela LORD Cultural Resources.

A Fazenda Raposa: Recuperando o Espírito

Entre os principais objetivos do Projeto Raposa destacamos:

1- O objetivo do projeto Raposa é trazer a Fazenda Raposa de volta a algo que seja uma lembrança orgulhosa do envolvimento da SCJ em Fortaleza e um ativo para as gerações futuras na comunidade;

2- Trazer de volta a Fazenda Raposa faz parte da iniciativa de sustentar o legado de Johnson em Fortaleza. A conclusão do projeto da Fazenda Raposa fará dela a terceira joia que marca o legado da SCJ; (Memorial, 2006, p.1)

O projeto de restauro previa um *hall* de entrada central, duas salas de exposição, e um grande salão para eventos, incluindo também a possibilidade de executar o projeto paisagístico do arquiteto paisagista Burle Marx. Provavelmente o programa proposto um pouco esvaziado e genérico, algumas soluções formais e estruturais excessivamente invasivas (Figura 7), além do custo da implantação e manutenção do projeto paisagístico inviabilizaram o projeto que, por outro lado, era cheio de boa vontade e continha preocupações climáticas bastantes interessantes.

Figura 7. O projeto apresentado pelo escritório Oficina de Projetos S/S Ltda em 2006.

Fonte: Memorial do projeto (2006).

A segunda proposta, desenvolvida por um grupo de arquitetos²⁰ na base de um input do comitê de gestão, enfrenta uma situação de arruinamento mais avançado da fábrica existente. O corpo principal continua em condições estruturais aceitáveis, mas os outros dois blocos, do processamento da folha e do

celeiro estão parcialmente perdidos. O projeto propõe “O Museu da Carnaúba” (Figura 8).

A Proposta de restauro, a nosso ver, mais atenta à preexistência, às suas volumetrias e à implantação além da lógica do projeto novo-preexistente propõe:

Para a reversão do quadro, o projeto prevê, concomitantemente à implantação de um programa museal composto por três exposições diferentes, a existência de ambientes destinados a atividades administrativas, pedagógicas, de lazer e de serviços, de forma a constituírem um todo integrado, autônomo e auto-sustentável. [...] O terreno atualmente existente entre essa edificação e as fabris será revestido com tijoleira para recepção de grandes grupos, os quais poderão ficar confortavelmente alojados, antes e depois das visitas, sob a sombra da copa das árvores, protegidos do sol. O acesso às exposições far-se-á pela área da antiga estufa, a qual receberá novamente a sua estrutura metálica restaurada, resgatada do Campus da UFC, no Pici, porém subtraída de boa parte dos fechamentos laterais em vidro por motivo da amenização climática (Memorial, 2012).

Figura 8. O projeto apresentado com desenhos de Romeu Duarte.

Fonte: Memorial do projeto.

Em abril de 2024, o atual comitê de gestão da fazenda²¹ indicou como responsável pelo projeto de restauro e novo uso o Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC -DAUD²².

Atualmente a fábrica se apresenta com o núcleo central, em estrutura metálica, vedado em boa parte com chapas de fibrocimento e com uma interessante torre contínua em condições de normal deterioramento devido à falta de uso, mas sem particulares problemas estruturais. O bloco do processamento já tem mais da metade em ruínas e está englobado pela vegetação. O bloco do celeiro está completamente perdido e invadido pela vegetação, do espaço da estufa ficou só a marca no piso²³.

Conforme o desenvolvimento da reflexão, que tivemos nos últimos 20 anos, sobre as potencialidades da fazenda, os arquitetos estão propondo um programa muito mais vasto e multidisciplinar que prevê um complexo que favorece a visitação e ocupação da população geral nas áreas de lazer e da alimentação, de um público ligado a escolas e, portanto, a didática do museu, assim como um público mais interessado a pesquisas, nos espaços destinados a eventos. Acompanhando o Decreto nº 33.568 do Governo do Estado, que criou a Área de Relevante Interesse Ecológico-ARIE a fim de desejava oferecer “à população um espaço natural, voltado a contemplação da natureza, lazer, educação ambiental e estímulo à pesquisa científica” (Ceará, 2019, p.2).

No projeto prevê-se, portanto:

- Setor Museu/Exposições: composto por Administração do Museu da Carnaúba, Espaço Exposição de longa duração, Espaço Exposição de curta duração, Museu-casa do trabalhador da carnaúba, Reserva técnica e Laboratório de restauro;
- Espaço para eventos: seminários, eventos da UFC e/ou da Prefeitura, além de ser aberto a outras entidades interessadas;
- Centro de Tradições Nordestinas de Maracanaú, Loja e Café Carnaúba: Equipamento gastronômico voltado ao atendimento de visitantes e turistas;
- Restaurante temático;
- Anfiteatro: teatro a céu aberto voltado a apresentações artísticas.

Do ponto de vista do projeto de restauro as partes ainda existentes da fábrica, estruturalmente em boas condições, serão consolidadas, sendo eliminadas eventuais causas de patologias ligadas principalmente a infiltrações do telhado, enquanto as partes completamente perdidas não serão reconstruídas conforme o original, mas será proposto um novo equipamento arquitetônico que irá dialogar respeitosamente com o existente (e também com o que já não existe mais) do projeto original, entrando em sinergia de volumes, mas sem necessariamente utilizar materiais ou sistemas construtivos similares (Figura 9).

Ao centro do projeto de restauro proposto temos, portanto, a preocupação da conservação material de tudo o que o tempo nos entregou em data atual e o potencial do projeto do novo.

Os conceitos propostos no diálogo novo-preexistência conectam os conceitos da “Decodificação formal” com os da “Recomposição eloquente”, onde o projeto do novo, parte de uma leitura do preexistente, define os denominadores mínimos comuns, as linhas principais e de maneira genética gera uma nova arquitetura. O arquiteto opera sobre um ato figurativo preexistente para fazer nascer obras de outras obras com outras formas, porém iguais. Neste caso o motor do projeto é o diálogo, as referências conceituais e não formais, a aproximação material entre as edificações (Memorial 2024, p.2).

Figura 9. Esboço da planta do Novo Centro Cultural da Carnaúba. Divisão em setores: Exposição, Lazer, Eventos científicos/divulgação. Em cinza mais claro o existente.

Fonte: Memorial 2024.

Conclusões

O patrimônio industrial, apesar de ser uma disciplina relativamente recente²⁴, já pode contar com um rico aparato de salvaguarda institucional, em nível internacional e local, sendo também objeto de duas cartas internacionais. Ademais, conseguiu mobilizar a sociedade civil em seu favor, atraiu a atenção dos pesquisadores e já adquiriu uma sua reflexão axiológica. Este último aspecto, da construção do valor - insere com todos os direitos o patrimônio industrial - e tudo o que a ele se relaciona - no Olimpo ou, talvez, no Hades das Teorias do Restauro. O vínculo no qual se relativiza a ação de salvaguarda de um objeto, qualquer que este seja, a um juízo de valor, pode trazer consequências nefastas para o mesmo. Tudo aquilo que - em determinado momento de tomada de decisão - não tiver obtido um "valor" é destinado a desaparecer. Como ocorreu no passado com as arquiteturas ecléticas das nossas cidades, e como acontece diariamente hoje em Fortaleza, com as arquiteturas modernistas e pós-modernas²⁵, a saber: a residência José Macedo (1957), demolida no ano 2000; a residência do Sr. Fernando Dias Macedo (1962), demolida em 1995; o Hotel Esplanada, demolido em 2015; entre outras várias arquiteturas de iminentes arquitetos que perderam na "roulette dos valores". O mesmo que se deu há poucas semanas no caso do Edifício São Pedro, na beira-mar de Fortaleza, declarado "estruturalmente irrecuperável"²⁶ e, demolido por iniciativa da Prefeitura. Igualmente, o patrimônio industrial de Fortaleza vai desaparecendo sem virar notícia: a Usina Gurgelvy de 1919, foi demolida no ano 2000; a Fábrica de Tecidos São José de 1926, foi demolida em 2010; a Antiga Cervejaria Astra de 1965, foi demolida em 2010; a Indústria Têxtil José Pinto do Carmo de 1927 e a Fábrica Gasparian Industrial do Norte e a Fábrica de Fiação e Tecidos Cearenses de 1882,

todas demolidas nos anos 2000. Ao observar com atenção a cronologia dos fatos, temos uma curva dos “valores potenciais” do patrimônio industrial aumentando ao longo do século passado até os nossos dias, mas não temos uma curva das demolições diminuindo, pelo contrário. Diante do aumento da consciência do valor do patrimônio industrial temos, portanto, uma inesperada diminuição da capacidade de salvaguarda do mesmo. O reconhecimento de valor é assim um ato necessário, mas não suficiente para salvaguardar o patrimônio industrial. O que salvou a Estação de Fortaleza, ou a antiga Usina de Açúcar (1899) na cidade italiana de Parma, ou a Battersea Power Station (1930) em Londres, ou ainda o Gasômetro de Viena²⁷ – citando só alguns dos inúmeros exemplos - não foi o reconhecimento de um valor histórico, estético, simbólico ou da memória destes, foi o “valor de projeto”, o “potencial de projeto” que os arquitetos foram chamados a produzir (Figura 10). Citando Tomas Maldonado, é a “força revolucionária do Projeto” que proporciona a efetiva salvaguarda do Patrimônio. Contando com o apoio da Reitoria da UFC, o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, mediante o Atelier do Patrimônio Cultural – APC, deu início ao Projeto de restauro e novo uso da Fazenda Raposa, a fim de tirá-la do olvido e devolvê-la à comunidade de Maracanaú com nova vida.

Figura 10. a) Estação das artes e pinacoteca em Fortaleza; b) Usina de Açúcar - Auditorium Paganini em Parma; c) Battersea Power Station em Londres; d) Gasômetro de Viena.

Fonte: Archdally.

Título do artigo: subtítulo do artigo
Nome Completo dos Autores

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASHTON T. **A Revolução Industrial**. São Paulo: Europa America, 1971.
- BUCHANAN, R. A. **Industrial Archaeology in Britain**. Harmondsworth: Penguin, 1972.
- BUCHANAN, R. A. The origins and early days of the AIA. **Industrial Archaeology News**, n.169, Londres, p. 2-4. 2014.
- ECO, U. **Storia della Civiltà europea**. Roma: Enciclopedia, 2014.
- HUDSON, K. **Industrial Archaeology**. A New Introduction. Londres: Baker, 1963.
- ICOMOS, **Os Princípios de Dublin**. Adotados pela 17ª Assembleia Geral do ICOMOS em 28 de novembro de 2011. Disponível em: <<https://ticcihbrasil.com.br/cartas/osprincipios-de-dublin/>>. Acesso em: 22 mai. 2024.
- JOKILEHTO J. **A history of architectural conservation**. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999.
- KÜHL, B. M. **Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização: problemas teóricos de restauro**. Cotia (SP): Ateliê/Fapesp, 2009.
- LAUMON, A. Tribulations d'une expression en France. **L'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel**. Paris: CNRS, p. 109-111, 1985.
- MACIEL, C. A. B. **Arquitetura como infraestrutura**, Belo Horizontes: Editora Miguilim, 2019.
- MALDONADO T. **La Speranza Progettuale: Ambiente e Società**. Torino: Einaudi, 1970
- MASSI C., TESI V. **Le cattedrali dell'industria**, Firenze: Polistampa, 2001.
- MELLO e SILVA, L. **Patrimônio industrial: passado e presente**. Disponível em <chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/patrimonio_industrial_passado_e_presente.pdf. Acessado em 06/06/2024.
- MOREIRA, F. D. Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna. **Revista CPC** (USP), v. 11, p. 156-171, 2010.
- PANTALEÓN, C. **Adaptación de estructuras arquitectónicas obsoletas: el concepto de restauración en la dialéctica del proceso de diseño**. Montevideo: Servicio Coordinador de Publicaciones, Universidad de la República, 1997.
- RAISTRICK, A. **Industrial Archaeology. An Historical Survey**. Frogmore: Paladin, 1973.
- RIX M. Industrial archeology. **The Amateur Historian**, V.2, n.8, p. 225-229, 1955
- ROSSO, M. **Le nuove cattedrali**, Torino: Guerini Next, 2023.
- SAX J.L. Is Anyone Minding Stonehenge? The Origins of Cultural Property Protection in England. **California Law Review**, vol. 78, n. 6, p 172-186, 1990.
- TICCIH, **Carta de Nizhny Tagil sobre o Patrimônio Industrial**, Nizhny Tagil, 2003.
- TICCH, **Carta de Sevilha para o patrimônio industrial**. Sevilha, 2018.

¹ Buchanan, R. (1972); Hudson, K.. (1976); Raistrick, A. (1973).

² Antigo Moinho.

³ O museu foi fundado por um grupo de empresários ligados à indústria têxtil da Nova Inglaterra.

⁴ <https://www.oldsatermillassociation.org/osmatimeline>

⁵ Também Buchanan (2014) traz a mesma dúvida.

⁶ Mérito do Rix é ter feito uma primeira lista de objetos industriais que incluía fábricas, edifícios, máquinas, meios de transporte, infraestruturas, ferrovias, pontes, barragens, estações de trem, entre outros, e criticado a negligência do governo em relação à salvaguarda destes objetos.

⁷ Buchanan desde 1965 foi protagonista do *Council for British Archaeology's National Record of Industrial Monuments*, co fundador 1967 do *Bristol Industrial Archaeology Society (BIAS)* e membro efetivo da *Association for Industrial Archaeology (AIA)*.

⁸ Segundo o pesquisador infles, logo depois o fim da segunda guerra mundial, devido à falta de recursos financeiros disponíveis, a Inglaterra passou um período sem grandes transformações urbanas.

⁹ Para muitos países a revolução industrial é considerada um momento decisivo de um natural desenvolvimento dos processos produtivos, economicamente e socialmente muito importante sim, mas não a ponto de influenciar o próprio identitário nacional.

¹⁰ Que para a Inglaterra foi de 1760 até 1840 e que para os Estados unidos foi de 1820 até 1860.

¹¹ Igualmente, na mesma linha, Claudia Massi e Valerio Tesi (2001) traçam a mesma similitude intitulado um livro deles *Le cattedrali dell'industria*.

¹² Por este mesmo valor muitos hoje gostariam de eliminar fisicamente estas memórias feitas de arquiteturas, tijolos, vigas e chaminés.

¹³ No Brasil existem várias iniciativas locais que tratam de turismo industrial, mas são raros os itinerários que incluem ex fábricas.

¹⁴ Ver o site <https://www.erih.net/>

¹⁵ Existem cursos reconhecidos no Michigan Technological University e no Ironbridge Institute.

¹⁶ Além de motivos especulativos também elementos de natureza social e cultural podem provavelmente ter influenciado esta "relutância" em preservar estas arquiteturas: por um lado, os elevados custos sociais e a natureza ideologicamente controversa das primeiras industrializações, por outro, a profunda marca deixada pela tradição humanística com a identificação predominante da cultura com os produtos da atividade artística, literária e filosófica. Uma tradição que encontrou na filosofia crociana um quadro teórico que influenciou profundamente as visões neste campo do patrimônio no século XX.

¹⁷ A história da SC Johnson com o Brasil teve início em 1935, quando Herbert F. Johnson Jr., líder da terceira geração da família, veio ao Ceará, na então denominada Expedição Carnaúba, com o objetivo de conhecer a palmeira nativa do Nordeste brasileiro, produtora do pó cerífero. Para mais informações sobre a "expedição carnaúba" do H. F. Johnson Jr. ver: https://www.scjohnson.com/pt-pt/a-family-company/the-johnson-family/hf-johnson-jr/hf-johnson-jrs-carnauba-expedition-was-a-life-changing-adventure?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAR1DTJ8HQanJENaYD9hCaJiE7kS5ogmWLP4JrAqNswl55OdiOckeg_2bsdU_aem_3LX46UE169LF2a2VklmTzw

¹⁸ Incluindo a rara palmeiras do gênero Copernicia.

¹⁹ A Fazenda Raposa é hoje uma área ecológica administrada pelo Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Ceará. Recebeu novo status de proteção e se tornou uma Unidade de Conservação Ambiental. Em 2018 com Decreto nº 33.568 do Governo do Estado a Fazenda experimental, foi declarada Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE). Segundo o Decreto nº 33.568 do Governo do Estado, que cria a ARIE. Em 2019 foi celebrado um acordo de cooperação técnica entre a SEMA e a UFC, com vigência até 2039.

²⁰ A Arq.a Clelia Leite Carvalho, o Arq. Domingos Linheiro, o Arq. Luciano Guimarães, o Arq. Romeu Duarte Junior e a museóloga Célia Corsino.

²¹ O comitê da Fazenda Raposa é atualmente composto por a diretora do Centro de Ciências Agrárias, Profa. Sônia Oliveira; o coordenador do Comitê de Patrimônio Cultural (COMPAC) e docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design, Prof. Romeu Duarte Júnior; o coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Agricultura Urbana (NEPAU), administrador da Fazenda Raposa e docente do CCA, Prof. Marcos Esmeraldo. a bióloga Mara Silva (SEMA/Governo do Estado do Ceará), representante da FIESC e da Prefeitura Municipal de Maracanaú.

²² A equipe de Projeto que atua no Atelier do Patrimônio Cultural -APC do DAUD é liderada pelos Prof. Arq. Romeu Duarte Junior e Prof. Arq. Mario Fundarò.

²³ A estrutura metálica original da estufa encontra-se no Campus do Pici da UFC, mais precisamente nos criatórios do Curso de Agronomia.

²⁴ Embora já seja centenária.

²⁵ “A questão da avaliação da significância do edifício parece ser crucial para a conservação da arquitetura de nosso passado recente, não apenas para aqueles envolvidos com a conservação de grandes obras-primas, mas também para aqueles que lidam com os edifícios modernos no dia a dia. Já que os valores da arquitetura moderna ainda não estão claramente reconhecidos pela sociedade, essas incertezas são aparentes no resultado das intervenções. Programas educacionais e campanhas públicas fazem-se necessários para se conseguir a conscientização de uma sociedade sobre a necessidade de se protegerem essas obras” (Moreira, 2010, p.161).

²⁶ Usar a desculpa do “estruturalmente irrecuperável” no século XXI é uma ofensa para os engenheiros e para inteligência humana.

²⁷ A intervenção na antiga Estação de trem em Fortaleza para operar como Centro cultural e Pinacoteca é do arquiteto Carvalho Araújo, a transformação da usina de açúcar em Auditório para concertos em Parma é do arquiteto Renzo Piano, a transformação do Battersea Power Station em Londres em polo multifuncional (comercial, residencial e cultural) é do escritório de arquitetura WilkinsonEyre e, enfim, o Projeto nos gasômetros de Viena para criar um novo uso comercial, residencial, serviços e entretenimento é dos arquitetos Jean Nouvel, Coop Himmelb(l)au, Manfred Wehdorn e Wilhelm Holzbauer.